

UN ESTUDIO COMPARATIVO DEL SINTAGMA NOMINAL EN PALENQUERO Y PAPIAMENTU*

Gerardo Lorenzino
CUNY

1.0. Introducción

El palenquero (PL) y el papiamentu (PP) son lenguas criollas poseedoras predominantemente de un componente lingüístico español y portugués. Su estudio en conjunto no ha sido tan difundido en comparación con otras lenguas de base europea (inglés y francés).

VAN NAME (1869-70) fue el primero en reconocer la naturaleza criolla del PP hace ya más de un siglo, siendo SCHUCHARDT (1882) quien observó elementos portugueses en la lengua. LENZ (1928) relacionó al PP con los criollos portugueses de Cabo Verde y el golfo de Guinea. Una posible relación genética entre PP y un pidgin afroportugués fue más tarde analizada por GRANDA (1974) y GOODMAN (1987), como así también la posible influencia de judíos SEFARDITAS hablantes de un criollo portugués, arribados a... de Curaçao desde Brasil durante el siglo XVII. Finalmente, el trabajo de tesis de MAURER (1988) constituye un minucioso análisis del sistema verbal de PP, aportando de esta manera a un conocimiento más exhaustivo del mismo.

Si bien el estudio de ESCALANTE (1954) apunta más a los aspectos antropológicos que lingüísticos, puede considerarse como el primer trabajo *in extenso* de la comunidad palenquera. MONTES (1962) sostuvo la necesidad de clasificar al PL como una variedad regional del español colombiano. Sin embargo, fue GRANDA (1968) quien reconoció por primera vez las peculiaridades criollas del PL. La tesis de LEWIS (1970) representa el primer intento de descripción global de la lengua, mientras que BICKERTON & ESCALANTE (1970) ven una posible relación histórico-genética entre PL y un proto-criollo pancaribeño de base española. Más tarde FRIEDMAN & PATIÑO (1983) contribuyeron a la bibliografía palenquera con el primer corpus extensivo, sumándole interesantes observaciones sociohistóricas y antropológicas, frutos de un intenso trabajo de campo en San Basilio. GRANDA (1968, 1978) nuevamente aporta al estudio de la lengua importantes conclusiones, especialmente en lo que atañe a establecer conexiones con la situación criolla en el golfo de Guinea. Más recientemente MEGENNEY (1986) y SCHWEGLER (1989a-e) han sumado sus contribuciones en el campo diacrónico y lexicosemántico de PL.

El objetivo principal de este trabajo es realizar una comparación morfosintáctica de las frases nominales en PL y PP; a la vez que para alcanzar una perspectiva más general se incluirán datos pertinentes al saotomense, el criollo portugués hablado en la isla de São Tomé (golfo de Guinea).

2.0. Antecedentes sociohistóricos

2.1. Palenquero (El Palenque de San Basilio)

El Palenque de San Basilio es una comunidad formada por descendientes de esclavos cimarrones, situada en el Departamento de Bolívar (norte de Colombia), unos 70 kilómetros al sur de Cartagena de Indias. La formación de los primeros palenques coincidiría, como veremos muy pronto, con los comienzos del dominio ejercido por el puerto de Cartagena en la trata de esclavos durante los siglos XVI-XVIII (RAWLEY 1981: 429)¹.

Los palenques eran pueblos fortificados construidos por esclavos pertenecientes a distintas familias etnolingüísticas² africanas y con diversos grados de aculturación al nuevo mundo. Los esclavos viviendo en las colonias pertenecían a dos tipos culturales: bozales y criollos. Los bozales eran esclavos que habían pasado muy poco tiempo en las colonias y consecuentemente, el contacto con el nuevo habitat se reducía a un mínimo. Los criollos, en cambio, habiendo nacido en continente americano adquirirían un repertorio lingüístico de características más parecidas al de las lenguas europeas.

El proceso histórico de la comunidad palenquera está estrechamente ligado a Domingo Bioho quien lideró los levantamientos esclavos de 1602 en el Palenque de La Matuna. La derrota del ejército comandado por el gobernador de Cartagena Gerónimo de Suazo condujo a la capitulación de 1603, la cual garantizaba libertad y tierra a los palenqueros quienes se comprometían a cesar las hostilidades. Sin embargo, las tensiones entre Cartagena y el Palenque continuaron. Tampoco modificaría la situación un decreto real de 1691 mediante el cual los dueños de esclavos renunciaban a sus derechos (FRIEDMAN 1983: 38).

El obispo de Cartagena, fray Antonio María Casiani, transmitió personalmente en 1713 las promesas del cese de hostilidades por parte de las autoridades coloniales a cambio de la abstención de albergar más esclavos cimarrones en Palenque.

Desde muy temprano en el tráfico esclavista del Atlántico, Cartagena se transformó en el puerto de mayor actividad de la América española. El jesuita Alonso de Sandoval (1627), misionero en Cartagena durante la primera mitad del siglo XVII, escribió un detallado tratado de enorme valor informativo en lo

que respecta a la proveniencia de los esclavos, sus costumbres, la naturaleza inhumana de la trata, etc.³. Según Sandoval los esclavos provenientes de São Tomé ("criollos de São Tomé") hablaban un "lenguaje corrupto y revesado de la Portuguesa" para comunicarse con esclavos cuyas lenguas les eran desconocidas. Veremos más adelante cómo el contacto entre esclavos y españoles pudo haber originado una variante pidgin de base española mediante un proceso de relexificación y reestructuración. De este modo pudo haberse cimentado la estructura lingüística actual del PL.

La situación sociolingüística actual de San Basilio es relevante cuando se investigan los rasgos sincrónicos del PL. Dos hechos importantes influyen en la interrupción del parcial aislamiento palenquero a principios del siglo XX: (1) la construcción del canal de Panamá y (2) la necesidad de mano de obra en refinerías azucareras y plantaciones bananeras en la región de la Magdalena (MEGENNEY 1986: 84). La atracción de los centros urbanos agregó otro condicionamiento a la emigración, la cual estaba constituida fundamentalmente por hombres. Otro agravante en el proceso de hispanización es la introducción de la radio y la televisión en muchos hogares de la comunidad⁴. El número de hablantes bilingües se ve aún más limitado por la pequeña población residente en el Palenque (aprox. 3.000 habitantes [PATIÑO 1983:185])⁵.

En síntesis, San Basilio pudo sobrevivir hasta nuestros días gracias a la combinación de varios factores: (1) organización sociopolítica, (2) aislamiento geográfico y, (3) carencia de comunicaciones⁶.

2.2. Papiamentu (Aruba, Bonaire y Curaçao)

Papiamentu es una lengua criolla de base hispanoportuguesa hablada en las islas de Aruba, Bonaire y Curaçao (islas ABC), situadas frente a la costa de Venezuela. Las tres islas constituyen junto con St. Martin, St. Eustatius y Saba, las Antillas Holandesas.

Las islas ABC estuvieron expuestas a fuerzas sociohistóricas cuyas características dieron lugar a formaciones sociales distintas a las descritas anteriormente para el Palenque. El relativo aislamiento experimentado en San Basilio con respecto a centros más poblados de la zona costera colombiana, contrasta con la situación en ABC. En Bonaire y Curaçao la influencia holandesa se hace sentir desde muy temprano (1634) cuando un pequeño contingente de españoles acompañados por sus esclavos arawakos son desplazados de las islas⁷; Aruba sería capturada más tarde en 1688. No obstante, la reducida dominación holandesa sólo permaneció por unos pocos años. Judíos sefarditas que venían huyendo de la inquisición española arribaron a Curaçao con sus esclavos negros en 1659 desde la región nororiental de Brasil, zona recapturada por portugueses

en 1654. Como producto de la coexistencia de holandeses y sefarditas, sumado a el cada vez mayor rol de Curaçao como *entrepôt* en el comercio esclavista, resultó el desarrollo de una lengua de contacto cuyos fines comunicativos serviría a: (1) holandeses y sefarditas, (2) la dominación blanca y sus esclavos y, (3) esclavos entre sí. Aún no está claro cuál era la modalidad lingüística empleada por los judíos provenientes de Brasil, quienes pudieron haber recurrido ya sea al portugués, castellano, judeo español (ladino) o alguna combinación de todos⁸.

Por el contrario, no hay dudas en cuanto al empuje comercial de ABC debido a la proximidad geográfica del continente americano. El tráfico ilícito de esclavos comenzó en 1640 con naves españolas atracando en Curaçao para recoger la mercancía humana que luego llevarían a puertos de bandera española para la reventa. Un nuevo dinamismo cobraron los negocios esclavistas en el Atlántico al reconocer España la independencia de Holanda en 1648 (RAWLEY 1981: 85). Por tanto, la evidencia histórica hace altamente probable una temprana influencia española en una variedad del pidgin portugués utilizado en las islas ABC entre la minoría blanca holandesa y portuguesa, y sus esclavos⁹.

Finalmente, es necesario destacar el grado de aceptación de PP en casi toda la población de ABC. Su difusión alcanza a la radio y la televisión; más importante aún es haber sido propuesta como lengua de enseñanza en los primeros años de la educación primaria (MAURER 1988: 4). La situación sociolingüística dada en la visible extensión de PP podría provenir de la ausencia del español como lengua superstrato coexistente a un mismo tiempo con la lengua criolla. De este modo, los habitantes de ABC no sentirían su lengua como una corrupción de la lengua europea, una percepción bastante frecuente en otras comunidades donde se hacen presentes determinantes sociolingüísticos distintos como es el caso de PL (JEUDA 1982: 2).

3.0. El sintagma nominal en palenquero

En este trabajo se abordará el estudio de elementos del sintagma nominal (sustantivo, adjetivo, pronombre) incluyendo en la descripción otros aspectos como ser pluralización, posesión y orden sintáctico.

3.1. Sustantivos y adjetivos

El sustantivo y adjetivo palenqueros no presentan cambios morfológicos en el género, si bien pueden mostrar variaciones según se trate de la forma singular o plural (número). El adjetivo deriva del étimo masculino español o portugués, pospuesto al sustantivo en función atributiva, excepto cuando en la forma europea el adjetivo precede al sustantivo, e.g. *buen*¹⁰.

1. akí sé jablá nu un *palabra africano* má nu.
aquí ASP hablar neg una palabra africana más NEG
"Aquí ya no se habla ni una palabra africana"(P24:279)
2. ...i un *guen* piaso koriyo. (P96:274)
...y un buen pedazo codillo
"...y un buen pedazo de codillo"

Al igual que los adjetivos altributivos, los predicativos carecen de marcadores para género o número:

3. i la *señora* taba *preso*. (P39:202)
y la señora ASP preso
"Y la señora estaba presa"

El morfema pluralizador *ma* indica pluralidad cuando precede sustantivos de cantidad; ante otros sustantivos denota la idea de colectividad:

4. i á tené un *ma* ndo baka. (P14:233)
yo ASP tener un PL dos vaca
"Yo tengo unas dos vacas"
5. ...i *ma* bakita también, *ma* ngombesito. (P34:235)
y PL vaquita también PL ganadito
"...y las vaquitas también, el ganadito"

Obsérvese los sufijos derivados del español *-ita/-cito* en la morfología derivativa del diminutivo.

Los numerales mayores que *dos* generalmente no van acompañados del marcador *ma*:

6. i suto á ten *tre* moná, *tre* moná: uno ku
y nosotros ASP tener tres hijo tres hijo uno con
tresi año (P3: 205)
trece año
"y nosotros tenemos tres hijos, tres hijos: uno de trece años".

3.2. Pronombres

Los pronombres personales son obligatorios para compensar la ausencia de morfología verbal en la marcación de número y persona. Las formas sujeto y objeto contrastan en primera persona del singular y tercera persona del plural (BICKERTON 1970: 258). El género es invariable. A continuación se presenta el paradigma completo de las formas pronominales palenqueras¹¹:

Persona	Función	Singular	Plural
1	Sujeto (S) Objeto (O)	i, yo mí, yo	suto suto
2	S O	bo bo	enú, utere enú, utere
3	S O	ele lo, ele	ané, ele ané, lo, ele

7. i to mundo á taba preguntá *mi* si k' é lo ke i
y todo mundo APS COP preguntar me si que COP lo que yo
á yebaba. (P4:261)
ASP llevaba

"y todo el mundo me preguntaba que era lo que llevaba".

Nótese el morfema del imperfecto español *-ba* en la forma *yebá*.

El pronombre objeto se yuxtapone al verbo posteriormente; el objeto indirecto suele anteceder al objeto directo:

8....pero berano tan egchá *mi* ele a pelé. (P11:232)
...pero verano FUT echar me ellas a perder
"...pero el verano me las va a echar a perder"

El pronombre de tercera persona *ele* puede ser contraído a *el* o *é*:

9. Nina ta besando é. (P17:259)

Nina PROG besando la

"Nina la está besando".

También el pronombre *bo* a veces exhibe la forma reducida *ó*, especialmente durante el discurso rápido:

10. bo sabé onde *ó* tan meté kun é. (P66:271)
tú saber donde te FUT meter con él
"Tú sabes donde te meterás con él".

Es interesante destacar entre los palenqueros jóvenes una mayor influencia del español como lengua de superstrato, e.g. *yo* por PL *i*. Es probable que dicha interferencia haya adquirido mayor intensidad durante las últimas décadas¹². O, alternativamente, *yo* en palenquero podría indicar énfasis o tópico como en español *yo hablo* (SCHWEGLER, comunicación personal).

Las formas pronominales poseen etimologías que arrancan tanto del portugués y español como de lenguas africanas, estas últimas probablemente afiliadas a distintas familias lingüísticas. Los pronombres *ané* 'ellos, ellas' y *enú* 'vosotros' dejan dudas acerca de su procedencia ibérica; de todos modos es muy

difícil determinar con exactitud cuáles han sido sus fuentes por cuanto los esclavos llegados a América poseían un abigarrado repertorio lingüístico. No obstante, en Lunda y Kiluba el pronombre de segunda persona plural *enu* presenta una semejanza formal y semántica notable (MEGENNEY 1986: 229). De la misma manera, PL *ané* muestra cierta similitud morfológica con el morfema *anie* de la lengua Efik aunque aquí tiene una función de pronombre interrogativo (Ibid.: 224). En Saotomense (ST) las formas equivalentes *inēye inē* exhiben una semejanza morfosintáctica de especial relevancia cuando se trata de establecer paralelismo entre modalidades criollas de ambos lados del Atlántico.

3.3. Determinantes

3.3.1. El artículo

Los artículos definido e indefinido exhiben la siguiente distribución:

Número	Definido	Indefinido
Sing.	0	un
Pl.	ma	un, ma

Los artículos definidos *el, la, lo(s), la(s)* aparecen raramente en el corpus recogido por PATIÑO (1983), no así en el de LEWIS (1970) quien sostiene la alternancia de *e* con *ese*. En algunos casos la realización cero del artículo definido puede ser reemplazada por *é* (HOLM 1988: 191):

11. entonse suto á kojé un ma conejo. (P35:209)

entonces nosotros PREF coger un PL conejo

“Entonces nosotros cogimos unos conejos”

12. uno bae a labá loyo, a porriá. Bo á kuchá?

uno va a lavar arroyo a “porrear”. Vos PRET escuchar?

“Uno va a lavar al arroyo, a porrear. Oíste?”

El marcador plural *ma* posee una función adicional. Cuando el pronombre demostrativo *ese* precede *ma*, la yuxtaposición de ambos adquiere un rol determinante; la posposición del demostrativo, en cambio, le da un carácter al sintagma:

13. i kómo bo ta ablá ese ma palabra ke ni yo á

y cómo vos ASP hablar ese PL palabra que ni yo ASP

polé ablá? (P4:195)

poder hablar?

“Y cómo estás hablando esas palabras que ni yo puedo hablar?”

14. asina kumo *ma eso*, lo ke mini akí ola memo.

así como PL eso los que venir aquí ahora mismo

“Así como esos, los que vinieron aquí ahora mismo” (P9:223).

A diferencia del prefijo *ma-* de lenguas bantúes con función pluralizadora de objetos inanimados pertenecientes a la clase VI (GRANDA 1978: 465), PL *ma* es un morfema libre que puede combinarse con otras partes de la frase nominal (ver supra). El proceso pluralizador en PL es único al contrastar con el pronombre de tercera persona plural que a veces puede funcionar como marcador plural (e.g. PP). Esa propiedad morfosintáctica podría ser resultado de la influencia de lenguas kwa en calidad de sustratos (HOLM 1988: 193). En ST pluralidad se indica emplazando el pronombre de tercera persona plural *me, ne* ante el sustantivo, e.g. *ine mwala* (“ellas mujer”) *las mujeres* (FERRAZ 1979: 61). La retención de PL *ma* pudo haber sido reforzada a través del adverbio *más* tras pérdida de la *s* final mediante una reducción fonológica común a varios criollos (MEGENNEY 1986: 191).

3.3.2. Posesión

Los adjetivos posesivos ocupan generalmente la posición posnominal. Esta característica morfosintáctica compartida por otras tantas lenguas criollas de ambos lados del Atlántico contrasta con el español tanto por el orden SUST AJD como por la ausencia de marcación para género:

15. ma moná si te sale a buká (S:7)¹⁴

PL niño tu te salir a buscar

“Tus niños saldrán a buscarte”

16. ma chino lo ke ta bibí Katagena

PL chino ellos que ASP vivir Cartagena

á sé jablá lengua *ané* (P19:278)

HAB hablar lengua su

“Los chinos que viven en Cartagena hablan su lengua”

La construcción posesiva ejemplificada en 15. y 16. es comparable a Kishikongo (lengua bantú) *mbele ané* (“cuchillo mi”) *mi cuchillo*, y a Beni (lengua kwa) *ekita mwen* (“perro mio”) *mi perro* (FERRAZ 1979: 81). Ese paralelismo en el orden sintáctico es secundado por la identidad entre pronombres objetivos y determinantes posesivos, evidencia que ha llevado a algunos criollistas a considerar una posible relación genética entre PL y ST. No obstante, criollos con otras bases léxicas muestran rasgos parecidos a los expuestos anteriormente (i. e. orden en construcciones posesivas e identidad entre PRON OBJ y ADJ POS): tal es el caso del criollo inglés jamaquino y del criollo francés de las Antillas menores (HOLM 1988: 201).

Compárese las siguientes estructuras del PL y ST:

Palenquero

17. ...ma jende tan pegá *mi* (P3:197)
PL gente FUT pegar me
"...la gente me va a pegar"
18. mujé *mi* sí á nasé á Katagena (P2:205)
mujer mi sí ASP nacer allá Cartagena
"Mi mujer sí nació allá en Cartagena"

Saotomense

19. e be *mu* (F:62)
el ver me
"el me ve"
20. lumo *mu* (F:62)
hermano me
"Mi hermano"

La identidad no es absoluta ya que PL *bo* no funciona como adjetivo posesivo siendo reemplazado en esta función por *sí*.

No está claro cuál es el origen de *sí*; GRANDA (1978:438) nota el parecido formal con el pronombre ánnobonés *achi*, si bien contrastan semánticamente. MEGENNEY (1986:172) propone un étimo romance para el morfema *sí*, originado en última instancia a partir del latín *sibi*, que tiene como reflejo el pronombre reflexivo de tercera persona *se*. Tal derivación de la forma *sí* exigiría conjuntamente un desplazamiento semántico acorde con la función posesiva del morfema palenquero. Más allá de su origen, es indudable que el largo aislamiento de la comunidad de San Basilio contribuyó a la retención o innovación de formas como *sí*.

Otra construcción posesiva de PL es la frase preposicional *ri* + ADJ POS, la cual oscila con los pronombres posesivos *mío*, *tuyo*, etc.:

21. moná *ri suto* (P82b:149)
hijo de nosotros
"el hijo nuestro"

Compárese 21. con el uso de *di* en ST:

22. mina konde di lumo d-e (F 1978:69)
niña esconder de hermano de-ella
"La niña se esconde de su hermano"

La preposición *ri* varía libremente con *di* y el morfema cero, indicando posesión mediante yuxtaposición de sustantivos:

23. ...í miná ni una kama pekao nu (P31:208)
yo ver ni una escama pescado NEG
"...no ví ni una escama de pescado"

Obsérvese en 23. la interferencia del superstrato español en la marcación con género femenino del artículo indefinido *una*. Negación en PL, al igual que en ST y en annobonés, consiste en dos partículas *nu* en posición preverbal y oración final respectivamente.

4.0. El sintagma nominal en papiamentu

El sintagma nominal de PP presenta algunas características que contrastan con PL. Ya en 1869 Van Name observó que "el artículo, el adjetivo y el sustantivo son invariables en género y número" (1869-79:153). Un rasgo saliente es el uso del pronombre de tercera persona plural *nan* como marcador plural. El sistema pronominal no ofrece divergencias entre formas sujeto y objeto.

4.1. El sustantivo y el adjetivo

Sustantivos y adjetivos no se marcan en el género:

24. Cha Nansi no por a saca e idea di gana
Cha Nansi no puede PRET sacar la idea de ganar
e baca gordo (M10:360)
la vaca gorda
"Anansi no podía sacarse de la cabeza la idea de ganar la vaca gorda".

Las palabras *muhé* "mujer" y *hombèr* "hombre" en posición posnominal indican género:

25. Parse ku Ivette ta potret di su ruman muhé
Parece que Ivette COP retrato de su hermana mujer
difunta (M31:368)
difunta
"Parece que Ivette es el retrato de su hermana difunta"

Otros casos de especificación genérica mediante yuxtaposición nominal son *mucha hambèr* "niño" (cf. PP *mucha* "niño, niña" y español *muchacho/-a*); *mucha muhé* "niña"; *ruman hambèr* "hermano". ST exhibe un mecanismo análogo al de PP en morfemas tales como *mé* "hombre" y *mwala* "mujer" siguiendo al sustantivo (FERRAZ 1979: 60).

Sustantivos derivados del español muestran contraste genérico por medio de morfemas derivacionales, e.g. *aktor* vs. *aktris* (MAURER 1988:36). El adjetivo sigue al sustantivo como en *baca gordo* (cf. 24). Sin embargo, unos pocos adjetivos como en español *bonita* y *buena* anteceden al sustantivo sin cambio semántico aparente:

26. Pasobra e ta un *bunita* mucha (M105:370)
Porque ella COP una bonita niña
"Porque es una bonita niña".
27. Antonio no tabata presente día Dios a parti
Antonio no COP presente día Dios PRET distribuir
e *bon* cualidadnan ayí (M9:380)
el buen cualidad PL allí
"Antonio no estaba presente allí el día que Dios distribuyó las buenas cualidades".
28. ela mira Marcel ta papia ku *tres kabajero*
ella ver Marcel PROG hablar con tres caballeros
"Ella vió a Marcel hablando con tres caballeros"

Cuando el sustantivo es precedido por un adverbio numeral, el sintagma nominal ADV + SUST requiere un artículo determinante o adjetivo posesivo para la pluralización con el morfema *-nan* (JÉUDA 1982:5)¹⁵.

29. e *tres dialektonan* di e lugá (M1k6:388)
el tres dialecto PL de el lugar
"Los tres dialectos del lugar"
30. el a duna *su dos yunan* hòmbër tambe *tres*
el PRET dar sus dos niño PL hombre también tres
nòmber0 kada un (M37:388)
nombre cada uno
"Dió tres nombres a cada uno de sus tres hijos".

El dominio pluralizador de *-nan* se extiende a más de un sustantivo. Dos sustantivos semánticamente afines y coordinados por la conjunción *ku* indican pluralidad según 31:

31. e kuchú *ku forkinan* (DIJKHOFF 1983:223)
el cuchillo con tenedor PL
"Los cuchillos y los tenedores"

Obsérvese que solamente el segundo sustantivo lleva la marca *-nan*, si bien ambos se pluralizan.

Sustantivos propios también son susceptibles a *-nan*; aquí existen dos posibles interpretaciones:

32. *Marianan* (ibidem)
"Todas las personas llamadas María"
33. *Marianan* (ibid.)
"María y su grupo de pariente, amigos, etc."

PP *nan* no parece ser un derivado español o portugués. En realidad su distribución sintáctica como pronombre y marcador plural sugiere un origen africano: en concreto, algunas lenguas kwa poseen partículas con un funcionamiento similar (HOLM 1988: 193). Es significativo el hecho de que ST *ine*, *ne* e *iné* presenten un comportamiento análogo al de PP *nan*.

4.2. Pronombres

Las formas sujeto y objeto son isomórficas:

Persona	Singular	Plural
1	mi	nos
2	bo	boso, bosonan, bosnan
3	e	nan

Ciertas modificaciones morfofonémicas sujetas a variaciones contextuales pueden afectar los pronombres:

- las formas enfáticas *am* y *abo* alternan con *mi* y *bo*, respectivamente;
- *e* posee el alomorfo *el* ante la partícula marcadora de pretérito *a*, combinándose con la preposición *di* para dar la forma *dje*:

34. *el a* tende un kehamentu den un buracu (M8:352)
el PRET oír un quejido en un hoyo
"El oyó un quejido (salir) de un hoyo"

El objeto indirecto frecuentemente antecede al directo:

35. Ma mi tin ku pidi Shon Arei un favor sí
pero yo tener que pedir Señor Rey un favor (énfasis)
"Pero tengo que pedir al Señor Rey un favor"

4.3. Determinantes

4.3.1. El artículo

El artículo es invariable en lo que respecta al género:

	Singular	Plural
Definido	e	e
Indefinido	un	0

Sintagmas nominales correspondientes a la categoría existencial hipotética propuesta por Bickerton carecen de un artículo antecedente; tampoco pueden ser marcadas con *-nan* ya que este morfema presta un significado definido a la palabra afectada:

36. nos tin hende ku ta bende *auto* nobo.
nosotros tener gente que ASP vender automóvís nuevo
“Tenemos gente que vende nuevos automóviles” (M22:400).

4.3.2. Posesión

Adjetivos posesivos y pronombres personales presentan una identidad de formas exceptuando la tercera persona singular:

Persona	Singular	Plural
1	mi	no
2	bo	boso
3	su	nan

En función atributiva el adjetivo antecede al sustantivo:

37. E mester a paga pa piká di *su* wela (M202:376)
el deber PRET pagar para pecado de su abuela
“Tuvo que pagar por el pecado de su abuela”

La construcción *di* + PRON PERS da los distintos pronombres posesivos, con algunas modificaciones fonéticas determinadas por el contexto, e.g. *dje* por *e* (MAURER 1988:39).

38. Dolly ja mi no por a bisa mas ku bo ta di mi
Dolly ya yo NEG poder PRET decir más que vos COP de mi
“Dolly, no puede decir más que eras mía” (M136:372)

39. E mama a haña duele di dje (M27:352)
el mamá PRET tener compasión de el
“La mamá tuvo compasión de él”.

Si bien el orden ADJ + SUST en PP coincide con el español y el portugués, contrasta con el ST. El criollo caribeño, en cambio, comparte con el guineano la reducción morfológica operada en las formas pronominal y adjetival, a una casi identidad de ambos subsistemas del sintagma nominal (cf. *yo*, *me* y *mi* en el español).

5.0. Palenquero y papiamentu: cuadro comparativo del sintagma nominal.

Un análisis comparativo de los aspectos morfosintácticos del PL y PP pueden iluminar las posibles relaciones históricas entre ambos. Las dos lenguas criollas lexicalmente emparentadas exhiben puntos en común en las distintas partes del sintagma nominal. Sin embargo, ciertas reducciones en su inventario de formas y marcadores morfosintácticos quizá sea más bien el resultado de un proceso más generalizado de pidginización y criollización. En contraposición, las diferencias morfológicas y sintácticas pueden llegar a ser tan importantes como reveladoras a la hora de extraer conclusiones sobre posibles afinidades históricas entre los dos criollos.

5.1. Pronombres

El uso de pronombres subjetivos es obligatorio tanto en PL como en PP; las similitudes también son extensivas a la derivación etimológica de las formas pronominales, teniendo casi todas ellas étimos ibéricos, e.g. *mi* > PL y PP *mi*, port. *ele* > PL *ele*. Por el contrario, PL *enú* y *ané*, PP *nan*, parecen derivar de algún sustrato africano (MEGENNEY 1986:224). Es interesante observar una coincidencia en la posible influencia africana en la segunda y tercera persona del plural en ambos criollos. Todas las formas palenqueras son monomorfémicas, en oposición a la marca de plural *nan* que a veces aparece incorporada a *bos* para dar *bosnan*. A diferencia de PP, pronombres subjetivos y objetivos contrastan en la primera persona singular (*l* vs. *mi*) y en la tercera persona singular (*ele* vs. *lo*, *ele*) y plural (*ané* vs. *ané*, *lo*), mientras que ST exhibe un contraste en la primera persona singular (*i*- vs. *mi*) (FERRAZ 1979:62). Los datos de ST y PL son históricamente importantes al aportar evidencia sugestiva de una conexión entre un pidgin o criollo portugués utilizado por esclavos originarios de la isla de São Tomé y el PL actual. Dicha evidencia lingüística tendría una justificación histórica en el valioso testimonio de Sandoval sobre los esclavos recién arribados a Cartagena hablando “la lengua de Sao Tomé”.

5.2. Posesión

Posesión queda expresada por el orden SUST + ADJ en PL, inversamente a la secuencia observada en PP. En este aspecto, PL tiene una mayor afinidad con el orden sintáctico de ST, algunas lenguas kwa como yoruba, ibo y bini, como así también la lengua bantú duala (BORETZKY 1983:92). La sintaxis de los adjetivos posesivos en PP muestra en cambio un mayor acercamiento a las lenguas superstratos del español y del portugués, sin dejar la influencia de lenguas del África subsahariana. La siguiente tabla resume los datos pronominales de las tres lenguas criollas:

	Palenquero	Papiamentu	Saotomense
OBJ	bo	e	bo
ADJ POS	sí	su	bo

5.3. Pluralización

Es aquí donde uno encuentra una mayor oposición entre las frases nominales de ambos sistemas lingüísticos. PL *ma* y PP *-nan* exhiben las siguientes peculiaridades:

PL <i>ma</i>	PP <i>-nan</i>
1. morfema libre	morfema no libre
2. prenominal	postnominal
3. sin función pronominal	3a.pers.pl.

Conclusión

Los sintagmas nominales de PL y PP poseen varios aspectos morfosintácticos que parecerían indicar una desigual influencia africana (bantú y kwa) y europea (español y portugués para PL; español, portugués y holandés para PP). Pluralización en PL exhibe rasgos morfosintácticos que lo conectan con un componente sustrato bantú en el pidgin afroportugués. El español como nuevo superstrato influyó seguramente en la relexificación y reestructuramiento del pidgin afroportugués utilizado por los esclavos traídos a Cartagena. En cuanto al PP, el comportamiento dual del morfema *nan* (marcador plural y pronominal) hacen del mismo un posible derivado kwa. La influencia kwa en PP no es excluyente debido al orden posnominal del adjetivo posesivo existente también en lenguas bantúes.

Una comparación transatlántica muestra que ciertas características de la frase nominal de ST se distribuyen asimétricamente en PL y PP. El siguiente cuadro comparativo ilustra algunas generalidades de la frase nominal en las tres lenguas criollas:

Saotomense	Palenquero	Papiamentu
ADJ POS POSTNOMINAL	si	no
PRON PERS=ADJ POS	no	si
3a.PERS PL=marca PL(nan)	no	si

La contribución de esclavos hablantes de lenguas bantúes y kwa en el origen y formación de ST (FERRAZ 1979:12), constituiría el sustento histórico-lingüístico a partir del cual PL pudo haberse formado. En este sentido, algunos datos demográficos parecen indicar la presencia de un número mayor de esclavos bantúes entre los africanos traídos a Cartagena. CASTILLO MATHIEU (1982:160) afirma que entre 1580 y 1640 hubo en Cartagena predominancia de esclavos angoleños de habla Mbundu, una lengua bantú. La formación de palenques durante ese lapso de tiempo es probable que haya sido un factor determinante en la incorporación de elementos bantúes (e. g. *ma*) en el habla de los primeros palenqueros.

La falta de testimonios contemporáneos sobre Curaçao como los vertidos oportunamente por el Padre Alonso Sandoval en tiempos significativos del comercio esclavista en Cartagena, imprime una mayor dosis especulativa en la hipótesis sobre la evolución histórica de PP. Se debe considerar en este último caso, al igual que con PL, no sólo un pidgin afroportugués establecido como medio de comunicación entre los esclavos de diversas etnias sino también las variantes sociales que configuraron históricamente el PP actual, es decir, cuáles fueron las proporciones demográficas de europeos y esclavos, el grado de mestización durante las etapas históricas formadoras del PP, etc. A este respecto, HANCOCK (1986) enfatiza la necesidad de un análisis componencial para explicar las divergencias observadas en las lenguas criollas de base inglesa, una metodología que al ser aplicada a criollos romances también podría ofrecer nuevas perspectivas en la evolución de dichas modalidades.

El cuadro comparativo de la frase nominal de PL y PP muestra a ambos criollos exhibiendo diferencias que podrían ser explicadas, al menos parcialmente, por la influencia de distintos sustratos. Otros factores como ser las condiciones sociohistóricas en las cuales se formaron ambos códigos criollos constituyen igualmente variables importantes en estudios criolísticos comparativos. Los datos aquí aportados no son concluyentes como para favorecer una interpretación genética (sea mono- o poligenética) entre PL y PP, un objetivo que de todos modos

estaba más allá de la tarea descriptiva originalmente planeada. Sin embargo, es importante destacar las afinidades estructurales entre las lenguas criollas aquí estudiadas y, a la vez, resaltar los procesos históricos y sociales comunes que condujeron a la formación del PL y PP.

Será necesario en el futuro incorporar en comparaciones más extensivas entre PL y PP otros subsistemas (frase verbal), fenómenos sintácticos distintivos como la negación y la pluralización, como así también otras modalidades afroportuguesas. La necesidad teórica de dicha metodología se verá justificada en la adquisición de un conocimiento lingüístico-histórico más completo y acertado de las lenguas criollas¹⁶.

NOTAS

* Mi agradecimiento a los criollistas Hildo do Couto, John Holm, Philippe Maurer, Carlos Patiño Rosselli y Armin Schwegler cuyas generosas críticas fueron siempre iluminadoras. Demás está decir que cualquier inadvertencia u omisión son responsabilidad del autor.

¹ La historia de comunidades fundadas a partir de esclavos cimarrones no se circunscribe a los palenques colombianos (FRIEDMAN 1983:46). En Brasil rebeliones contra la autoridad colonial por parte de algunos esclavos condujo a la formación de *quilombos*, *mocambos*, *ladeiras* y *mambises* (ibid.:18). Ya en 1579 un misionero jesuita denunciaba los violentos ataques perpetrados por esclavos cimarrones contra las haciendas en el noreste brasilero (KENT 1979:174). De aquí que San Basilio comparta con otros pueblos americanos una identidad marcada por su origen rebelde y su enfrentamiento al poder colonial.

² MEGENNEY (1986) presenta un repaso muy completo sobre la procedencia de los esclavos africanos transportados a Colombia. Véanse PAVY(1967) y GRANDA(1978).

³ *De instauranda Aethiopum salute* fue publicado por primera vez en 1627, Sevilla; una segunda edición aumentada del primer libro se publicó en 1647, Madrid. VILAR(1987) presenta en su introducción a la edición española, un excelente resumen biográfico centrado en la actividad misionera del Padre Sandoval en Cartagena. Es de destacar en este sentido la extensa tarea religiosa ejercida entre 1605 y 1652 que le permitió familiarizarse con algunas lenguas africanas. Su obra representa para el criollista, una fuente clave para asomarse al panorama lingüístico imperante en Cartagena durante la primera mitad del siglo XVII. Véase GRANDA(1978).

⁴ PATIÑO ROSSELLI (1983:188) afirma que "...la educación primaria que se imparte en el corregimiento le vuelve completamente la espalda al habla

criolla y fomenta en los niños el sentimiento de que éste es un español corrompido".

⁵ Véase LEWIS (1970:38) para una definición más precisa sobre las diferentes categorías bilingües utilizadas por el autor.

⁶ FRIEDMAN (1983:51) observa la importancia como núcleo social de la formación denominada *cuagro*: "...asociaciones basadas en la edad, a las que ingresan hombres o mujeres que permanecen allí por el resto de su vida". Véase ESCALANTE (1954).

⁷ El dominio holandés de las islas ABC fue interrumpido dos veces, la primera vez durante el período 1800-1803 y nuevamente entre 1807 y 1816 al ser desalojados por los ingleses.

⁸ GRANDA (1974:12) sugiere la existencia de una comunidad sefardita de habla no solamente portuguesa, como propone van WIJK (1958:174), sino con dominio del castellano y del ladino (judeoespañol), estas últimas lenguas de especial utilidad durante las transacciones comerciales con colonias españolas en el continente americano (e.g. Venezuela).

⁹ El Padre Alexius Schabel, en 1704, hace mención a la influencia de la lengua española, refiriéndose al "español chapurreado" de los esclavos (VAN WIJK 1958: 169). Una carta escrita en papiamentu en 1775 por un judío sefardita a su mujer muestra rasgos del portugués y del español que no necesariamente representan los primeros estadios del papiamentu según lo hablaban los esclavos (MAURER 1988:3).

¹⁰ Las referencias del corpus quedan abreviadas de la siguiente manera: XY:Z donde X=inicial del autor, Y=número de corpus y Z=página. En los ejemplos que siguen X=F,M,P,S donde F=Ivens Ferraz(1979), M=Maurer(1988), P=Friedman y Patiño(1983), S=Schwegler (1989c). Otras abreviaturas empleadas en el análisis morfosintáctico son: ASP=aspecto, COP=verbo cópula, FEM=femenino, FUT=futuro, HAB=habitual, PL=plural, PRET=pretérito y PROG=progresivo.

¹¹ PATIÑO ROSSELLI(1983:158) agrega *mindó* como forma alternativa a *mi*; ésta es de reducida frecuencia en el corpus.

¹² LEWIS(1970:98) en trabajo de campo realizado hace veinte años notó el uso ocasional de la forma *yo* entre sus informantes. Del corpus recogido por Patiño se podría concluir una situación distinta a la descrita por Lewis. Personas cuyas edades oscilan entre los diez y veinte años muestran preferencia por la forma *yo*, sugiriendo una crecida interferencia del español durante las dos últimas décadas.

¹³ El verbo *porriá/portiá/poliá* significa la acción de golpear ropas lavadas con un palo corto llamado *porro* (SCHWEGLER 1989b:16).

¹⁴ Agradezco al Prof. Schwegler por haberme provisto de grabaciones y

transcripciones de palenquero realizadas durante su permanencia en San Basilio.

- ¹⁵ JEUDA(1982:5) habla de una tendencia a mayor redundancia en pluralización nominal al comparar textos de periódicos de hace cien años. La influencia del español y del holandés, más ciertos ajustes internos del papiamentu pudieron haber sido causa de tal fenómeno.
- ¹⁶ Existen varias elaboraciones en las monografías de DIJKHOFF(1983,1987), MAURER(1987,1988), JEUDA(1982) Y SCHWEGLER(1988). No obstante, la misión de incluir dichos estudios en un marco comparativo más abarcador de sistemas lingüísticos criollos aún permanece incompleta.

BIBLIOGRAFÍA

- BARRENA, Rvdo. P. N. 1957. Gramática annobonesa. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- BICKERTON, D. y ESCALANTE, A. 1970. Palenquero: A Spanish-based creole of northern Colombia. *Lingua* 24.254-267.
- BOREZKY, N. 1983. *Kreolsprachen, Substrate und Sprachwandel*. Wiesbaden: Harrassowitz.
- CARRINGTON, L.D., CRAIG, D.R., TODD, D. orgs. 1983. *Studies in Caribbean languages*. St. Augustine: Society for Caribbean Linguistics.
- CASTILLO MATHIEU, N. 1982. Esclavos negros en Cartagena y sus aportes léxicos. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
- DIJKHOFF, M. 1983. The process of pluralization in Papiamentu. En CARRINGTON et al. orgs.: 217-229.
- . 1987. Complex noninals and composite nouns in Papiamentu. En MAURER Y STOLZ orgs.: 1-10.
- ESCALANTE, A. 1954. Notas sobre el palenque de San Basilio, una comunidad negra de Colombia. *Divulgaciones etnológicas* III,5.
- FERRAZ, L. I. 1979. *The creole of Sao Tome*. Johannerburg: Witwatersrand University Press.
- FRIEDMAN, N.S. y PATIÑO ROSSELLI. 1983. *Lengua y sociedad en el Palenque de San Basilio*. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
- GILBERT, G.; org. 1987. *Pidgin and creole languages: Essays in memory of John E. Reinecke*. Honolulu: University of Hawaii.
- GOODMAN, M.F. 1987. The Portuguese element in the American creoles. En Gilbert (org): 361-405.
- GRANDA, Germán de. 1968. La tipología criolla de dos hablas del área lingüística hispánica. *Thesaurus* 23.193-205.

———. 1974. El repertorio lingüístico de los sefarditas de Curaçao durante los siglos XVII y XVIII y el problema del origen del papiamentu. *Romance philology* 28.1-16.

———. 1978. *Estudios lingüísticos hispánicos, afrohispanicos y criollos*. Madrid: Ed. Gredos.

- HANCOCK, I. 1986. The domestic hypothesis, diffusion and componentiality. An account of Atlantic Anglophone creole origins. En MUYSKEN y SMITH orgs.: 71-102.
- HOLM, J. 1988. *Pidgin and creoles*. Cambridge: Cambridge University Press.
- JEUDA, D. 1982. The elaboration of Papiamentu grammar. Com. presentada ante la Soc. Car. Linguistics, Suriname.
- KENT, R.K. 1979. *Palmares: An African state in Brazil*. En PRICE org.: 170-190.
- LENZ, R. 1928. *El papiamentu, la lengua criolla de Curacao (la gramática más sencilla)*. Santiago de Chile: Barcells.
- LEWIS, A. 1970. 1970. A descriptive analysis of the Palenquero dialect (a Spanish-based creole of northern Colombia, South America). Tesis de maestría. Univers. of the West Indies, Mona, Jamaica.
- MAURER, P. 1987. La comparaison des morphèmes temporels du papiamentu e du palenquero: arguments contre la théorie monogénétique de la genèse des langues créoles. En MAURER y STOLZ orgs.: 27-70.
- . 1988. Les modifications temporelles et modales du verbe dans le papiamentu de Curaçao (Antilles Néerlandaises). Hamburg: Helmut Buske Verlag.
- y STOLZ, T. orgs. 1987. *Varia creolica*. Bochum: Brockmeyer.
- MEGENNEY, W.W. 1986. *El Palenquero: un lenguaje postcriollo de Colombia*. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
- MONTES, J. 1962. Sobre el habla de San Basilio de Palenque. *Thesaurus* 17.446-450.
- MUYSKEN, P. y N. SMITH orgs. 1986. *Substrate versus universals in creole genesis*. Amsterdam: John Benjamins.
- PAVY, D. 1967. The provenance of Colombian negros. *Journal of negro history* 52.36-58.
- PRICE, R. org. 1979. *Maroon societies. rebel slave communities in the Americas*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- RAWLEY, J. 1981. *The transatlantic slave trade: a history*. New York: W.W.Norton.
- SANDOVAL, A. 1627. *De instauranda Aethiopia salute*. Sevilla (Madrid: Alianza Editorial).

- SCHUCHARDT, H. 1882. Kreolische Studien I. Ueber das Negerportugiesische von S. Thomé (Westafrika). Sitz.-berichte der kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien 101,2. 889-917.
- SCHWEGLER, A. 1989. Word-order changes in predicate negation strategies revisited. *Diachronica* 5.21-58.
- . 1989a. El Palenque de San Basilio (Colombia): persistencia africana y problemas de (auto) -identificación de elementos lingüísticos subsaharicos. Com. presentada en al Conf. Intern. sobre la Persistencia de las Civilizaciones Africanas en el Caribe, San Juan de Puerto Rico.
- . 1989b. Notas etimológicas palenqueras: "casariambe", "tungananá", "agüé", "maricongo" y otras voces africanas y pseudo-africanas. *Thesaurus* 44.1-28.
- . 1989c. Dos Mujeres: transcripción y grabaciones de palenquero cedidas por el prof. Schwegler.
- . 1989d. El origen de esp. *montcádo* 'hombre de poco valor': Un ejemplo de convergencia hispana, criolla y africana (con comentarios etimológicos sobre *monigote* y *monifato*). (Por aparecer en *Romance Philology*).
- . 1989e. Afrohisp. *marilandá* 'tipo de baile (negro)': su etimología e importancia para los estudios lingüísticos caribeños. (Por aparecer en *Anuario de lingüística hispánica* 6 [1990]).
- Van NAME, A. 1869-70. Contributions to creole grammar. *Transactions of the American philological Association* 1.123-167.
- Van WIJK, H.L.A. 1958. Orígenes y evolución del papiamentu. *Neophilologus* 42.169-182.